

Kişilerarası İletişim ve Dijital Medya: Üniversite Öğrencileri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma*

Interpersonal Communication And Digital Media:
A Phenomenological Research on University Students

Firuze Selen ÇAĞLAR

Dr, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Kişilerarası İletişim Bilim Dalı,
firuzeselenclgr@gmail.com, [ORCID](#) 0009-0005-1064-9895.

Serhat ULAĞLI

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı,
Kişilerarası İletişim Bilim Dalı, serhat.ulaqli@marmara.edu.tr, [ORCID](#) 0000-0001-7565-332X

Anahtar Kelimeler

Kişilerarası
İletişim,
Dijital Medya,
Üniversite
Öğrencileri,
Sosyal Medya
Platformları,
Covid 19

Öz

Bu makale, üniversite öğrencilerinin dijital medya uygulamalarını ve ortaya çıkan iletişim trendlerini nasıl algıladıklarına ve kullandıklarına odaklanarak kişilerarası iletişim ve sosyal medyayı incelemektedir. Çalışmanın amacı, çalışmanın amacı, dijital medya ve kişilerarası iletişim arasındaki ilişkiyi incelerken öğrencilerin dijital medya platformlarındaki etkileşim ve dijital çağdaki yeni iletişim eğilimlerini yorumlama biçimlerine dair içgörülere ulaşmaktır. Verileri toplama aşamasında, 25 üniversite öğrencisi ile görüşmek için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup üniversite öğrencilerinin dijital medya platformlarındaki deneyimleri ve platformları nasıl algıladıklarıyla ilgili görüşleri alınmıştır. Toplanan nitel veriler, MAXQDA Analytics Pro 2022 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, dijital medya platformlarının öğrenciler arasındaki iletişim davranışlarını ve kişilerarası etkileşimleri şekillendirmede oynadığı çeşitli rolleri ortaya koymuştur. Bulgular, üniversite öğrencileri arasında dijital medya kullanımı, üniversite öğrencilerinin dijital medya platformlarını yorumlamaları ve pandemi sırasında karantina dönemlerinin etkisi olmak üzere üç ana tema altında toplanmıştır. Genel olarak, üniversite öğrencilerinin dijital medya platformlarını, zaman ve mekâna bağımlı olmaksızın aileleri ve arkadaşları ile iletişim kurmalarını kolaylaştırması açısından tercih ettikleri görülmüştür. Bununla birlikte, dijital medya platformlarının bilgiye erişimi kolaylaştırması ve eğlence amaçlı kullanımı ile ilgili pozitif görüşleri olsa da temel iletişim yöntemi olarak yüz yüze kişilerarası iletişimi tercih ettikleri saptanmıştır.

Keywords

Interpersonal
Communication,
Digital Media,
University
Students,
Social Media
Platforms,
Covid 19

Abstract

This article examines interpersonal communication and social media, focusing on how college students perceive and use digital media applications and emerging communication trends. The aim of the study is to examine the relationship between digital media and interpersonal communication while gaining insights into how students interact on digital media platforms and how they interpret new communication trends in the digital age. During the data collection phase, a purposeful sampling method was used to interview 25 university students, and their opinions about their experiences on digital media platforms and how they perceived the platforms were obtained. The collected qualitative data was analyzed using the MAXQDA Analytics Pro 2022 program. The findings of the study revealed the various roles that digital media platforms play in shaping communication behaviors and interpersonal interactions among students. The findings are grouped under three main themes: digital media use among university students, university students' interpretations of digital media platforms, and the impact of quarantine periods during the pandemic. Overall, it has been observed that university students prefer digital media platforms because they make it easier for them to communicate with their families and friends, regardless of time and place. However, although they have positive opinions about digital media platforms facilitating access to information and using them for entertainment purposes, it has been determined that they prefer face-to-face interpersonal communication as the main communication method.

* Bu makale, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kişilerarası İletişim Doktora Programı'nda hazırlanan "Dijital Medya Bağımlılığının Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bağlanma Modellerine Göre İncelenmesi" başlıklı Doktora tezinden üretilmiştir.

Giriş

Literatür incelendiğinde özellikle üniversite çağındaki bireylerin, hayatlarının önemli bir bölümünü dijital medya platformları üzerinde iletişim kurarak geçirdikleri görülmüştür (Göker, Demir ve Doğan, 2010). Gündelik hayatlarının büyük bir bölümünde dijital medya platformlarını kullanan bu yaş grubunun, özellikle Covid 19 salgını sırasında dijital platformlar üzerinden eğitim hayatlarına devam ettikleri ve sosyalleşme ihtiyaçlarını internet üzerinden karşıladıkları düşünüldüğünde, gençlerin dijital medyada sürdürdükleri kişilerarası iletişim pratiklerini anlamak iletişim çalışmaları açısından önemlidir. Temel olarak insanların birbirlerini anlayabilmeleri için, karşılıklı olarak iki veya ikiden fazla aktör ile sözlü ya da simgesel araçlara başvurarak kurduğu etkileşime “Kişilerarası İletişim” denmektedir (Buller ve Burgoon, 1996; Sethi ve Seth, 2009; Lane, 2009; Braithwaite ve Schrodt, 2014; DeVito, 2022).

Bu araştırmada betimsel analiz yöntemi kullanılmış olup araştırmanın temel amacı dijital medya ve kişilerarası iletişim arasındaki ilişkiyi incelerken üniversite öğrencilerinin dijital medya platformlarında nasıl etkileşime girdiğine ve dijital çağdaki yeni iletişim alışkanlıklarını nasıl yorumladıklarına dair içgörülere ulaşmaktır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yıllık olarak yayınlamakta olduğu “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ve “İstatistiklerle Gençlik” verileri incelendiğinde, ülkemizde 16-24 yaş aralığındaki gençlerin %95’ten fazlasının aktif internet kullanıcısı olduğu görülmektedir (“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri”, 2023; “İstatistiklerle Gençlik”, 2023).

Çalışmanın ilk bölümünde dijital/sosyal medya platformlarının zaman içerisinde hayatımıza nasıl giriş yaptığı ve etkileri tarihsel akış içerisinde paylaşılmıştır. Ayrıca yine birinci bölüm içerisinde kişilerarası iletişimin ne olduğu detaylı bir şekilde incelenirken uygulama esnasında, özellikle dijital medya platformlarında kişilerarası iletişim pratiklerinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin güncel örneklerle ve araştırmalara yer verilmiş olup ardından ikinci bölümde günümüz koşullarında Türkiye’de internet kullanım oranlarına ilişkin genel bir resim ortaya konmaya çalışılmıştır (Toprak, Yıldırım Eroğlu, Binarık, Çomu, Senem, ve Aygül, 2009).

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Etik Kurulu tarafından 22 Aralık 2022’de, 2022-24.11 onay sayısı ile (Protokol No 2022-7/5) uygun bulunmuş olan yarı yapılandırılmış görüşme soruları, araştırmaya 5 ayrı şehirden gönüllü olarak katılan 25 üniversite öğrencisine sunulmuştur. Görüşme verileri deşifre edildikten sonra MAXQDA 2022 programı aracılığı ile analiz edilmiştir.

Araştırma sorusu olarak, üniversite öğrencilerinin dijital medya mecralarını kişilerarası iletişim perspektifinden nasıl yorumladığının resmedilmeye çalışıldığı bu veriler, 3 ana tema altında toplanmıştır (öğrencilerin dijital medya kullanım amaçları, öğrencilerin dijital medya platformlarını yorumlaması, pandemide karantina süreçleri) ve ortaya çıkan grafikler üzerinden değerlendirmeye alınmıştır.

Kişilerarası İletişim ve Dijital Medya

Dijital Medya ve Kişilerarası İletişimdeki Rolü

İletişim alanında çalışan pek çok kuramcının, dijital medya platformları henüz bu kadar hayatımıza girmeden önce, iletişim çağını ve yaşanan dönüşümü anlamlandırmak için kullandıkları pek çok farklı tanım bulunmaktadır, McLuhan’ın “Global Köy” kavramı (McLuhan ve Powers, 1989), Foucault’un “Gözetim Toplumu” (1992), Manuel Castells’in “Ağ Toplumu” (2005) tam da içinde bulunduğumuz iletişim dönemini bizlere açıklamaktadır. Dijital medya mecralarının hayatımıza entegre olmasıyla birlikte kişilerarası iletişim pratiklerini hayata geçiren aktörler bu simülatif evrene çok hızlı bir şekilde adapte olmuşlardır. Özellikle Web 2.0 sonrası gelen yeniliklerle birlikte aktörlerin iletişimin içerisinde interaktif rol oynamaya başlaması ve çift yönlü iletişimin gerçek anlamda uygulanabilir oluşu bu süreci tetiklemiştir.

Manuel Castells, günümüzde sanayi sonrası toplumsal değişimleri tanımlayacak en uygun tanımın “Ağ Toplumu” (The Network Society) olduğundan söz etmektedir (2005). Çağdaş paradigma içerisinde

“Ağ Toplumu” kavramını geliştirmekle tanınan Castells, modern insanın yeni iletişim teknolojilerinin hayatımıza dahil olması ile birlikte küresel çerçevede birbirine bağlanmış ağlarla dünyayı yeniden anladığını ve anlamlandırıldığını aktarmaktadır. Sosyoloji perspektifinden yaklaştığımızda “ağ” kavramı bir veya birden fazla sosyal etkileşim yolu ile birbirlerine temas eden ve sosyal bir bağ oluşturan aktörleri temsil etmektedir. Bu bağlamda “ağ” kişilerarası iletişimin ve toplumsal dinamiklerin başlangıcından bu yana sosyal aktörün varoluşunun ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir (Göker ve Doğan, 2011)

Bilgi teknolojilerindeki hızlı dönüşüm, farklı dillere sahip, farklı ülkelerde doğmuş olan aktörlerin, sanal ortamda etkileşime girmelerini kolaylaştıran dijital bir kültürün ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir, bu süreç zaman mekân kısıtlamasına tabi olmayan, farklı toplumların yakınlaşmasını teşvik eden yeni sosyal yapıların ortaya çıkışını da kolaylaştırmıştır. Kişilerarası iletişim sürecine dahil olmak isteyen tüm aktörler, elektronik bilgi merkezlerine erişim sağlayabilmekte ve böylelikle modern toplumun dijital uzamdaki dokusunun şekillenmesinde aktif bir rol oynayabilmektedir (Ozan, 2009).

John A. Bargh ve Katelyn Y. A. McKenna, sanal ortamlarda sürdürülen kişilerarası iletişim dinamiklerinin özelliklerini şu şekilde sıralamaktadırlar; bu yeni düzen internet katılımcılarının anonim olabilmelerine fırsat vermiştir, yüz yüze iletişim esnasında dış görünüm gibi değerler ön plana çıkarken sanal düzlemde aktörler, kendi isteklerine bağlı olarak, yaş, cinsiyet, isimlerine hatta diğer bilgilerine karar verebilmektedirler (2004). Yanı sıra üretilen sanal profillerde aktörler zaman zaman müdahalelerde bulunabilmektedirler (örneğin kadınlar profillerinde kendilerini birkaç kilo eksik gösterirken, erkekler daha uzun boylu olduklarını beyan edebilirler) ancak çoğunlukla oluşturulan profiller gerçek benliklerinin bir yansımasıdır (Gibbs, Ellison ve Heino, 2006; Toma, Hancock ve Ellison, 2008).

Özetle internet üzerinden gerçekleşmekte olan iletişim fiziksel sınırları ortadan kaldırmıştır, aktörler bu sanal uzam içerisinde etkileşimleri üzerinde zamansal ve mekânsal olarak hakimiyete sahiptirler (Bargh ve McKenna, 2004). Dijital medya mecralarını kişilerarası iletişim dinamikleri açısından cazip kılan bir detay da tam da bu noktada devreye girmektedir, çevrimiçi ilişkiler kurmanın avantajlarından bir tanesi (zaman zaman dezavantaj olarak görülse bile) kişiliğin fiziksel sınırlamaların ötesine geçmesidir. Çevrimiçi kurulan kişilerarası iletişimde aktörler öncelikle etkileşime geçtikleri bireylerin içsel niteliklerini analiz ederler, karşılıklı olarak kendini açma eyleminin gerçekleşmesi ve bundan doğan yakınlık hissi, fiziksel çekiciliğin önüne geçmektedir, çoğunlukla bu sebepten ötürü, yüz yüze iletişimde kendilerini rahat ifade edemeyen bireyler dijital platformlar üzerinde iletişim akışını kontrol edebildikleri hissiyatı ile, çevrimiçi iletişimi tercih etmektedirler (Cooper ve Sportolari, 1997).

Örneğin Covid 19 pandemi sürecinde kişiler, başka insanlarla tanışmak ve sosyalleşebilmek için, kamusal alanlarda toplanamaz hale gelmişlerdi, özellikle bu ve benzeri dönemlerde yüz yüze etkileşim kısıtlanmasından dolayı, dijital medya mecraları üzerinden iletişime geçebilmek son derece önemli bir hale gelmiştir. Ağ toplumuna dönüşmemizin bir avantajını kullanan dijital medya kullanıcıları ve özellikle yüz yüze iletişimden çekinen kişiler açısından dijital medya mecraları üzerinden iletişime geçmenin kişilerarası iletişimi güçlendirici bir etkisi olmuştur (Bull ve Rumsey, 1988; Lea ve Spears, 1995).

Dijital medya platformlarının sağladığı en önemli işlevin iletişime katılan aktörler arasında kalıcı bağlantılar kurma yeteneğinde yattığını savunan Göker, Demir ve Doğan (2010), dijital medya mecralarına bağlı bireylerin sık ziyaretler ve uzun katılım süreleri sergilediklerini ve dijital medya platformlarında gezinmenin günlük rutinlerinde önemli bir yeri olduğunu altını çizmektedir. Farklı bir şekilde ifade edecek olursak, sosyal paylaşım olanağı tanıyan web tabanlı dijital medya mecraları, kişilerin, sanal ortam üzerinden birbirlerine bağlanabilmelerine olanak sağlamıştır, bu süreç içerisinde uygulama ve mecralar farklı toplumsal kimliklere sahip olan aktörleri zamandan ve mekandan bağımsız olarak birbirine bağlamış, internet ve teknolojik yenilikler de bu sosyal paylaşım ağlarının ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur (Toprak, Yıldırım Eroğlu, Binark, Çomu, Senem, ve Aygül, 2009).

Kişilerarası İletişim ve Dijital Medya'da Uygulama Örnekleri

Kişilerarası iletişim çalışmaları sosyal bilimlerin pek çok farklı dalı tarafından inceleme altına alınmıştır. Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve iletişim bilimlerinin dahil olduğu çeşitli disiplinler, farklı bakış açıları ile kişilerarası iletişim çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyoloji alanında; sosyal kurallar ve normlar üzerinden kişilerarası iletişim çalışmaları sürdürülürken, psikoloji alanında; iletişime dahil olan aktörlerin psikolojik özelliklerine, duygu durumlarına odaklanılmaktadır, iletişim bilimcilerinin gözünden baktığımızda ise kişilerarası iletişim, insanlığın evrimi esnasında, iletişimin kendi dinamiklerini keşfetme gayretinde olduğu görülmektedir (Gürüz ve Eğinli, 2014).

Kişilerarası iletişim en temel hali ile döngüsel bir iletişim modelinden bahseder. İletişime katılan aktörler sadece dinleyici veya sadece mesajı alan rollerini üstlenmekle kalmaz aynı zamanda içerik üreticisi rolünü de üstlenirler.

Şekil.1: Kişilerarası İletişim Akışı

İletişimi sadece kaynak ve alıcı olarak anlamlandıran geleneksel iletişim modelleri kişilerarası iletişimi açıklamaya yeterli gelmemeye başladığında pek çok düşünür, aktörler arasında gerçekleşen iletişimin yapısını incelemeye başlamıştır. İletişim ağında yer alan, kodlama ve kodların nasıl gözüktüğüne ilişkin çalışmaları sürdüren psikodilbilim bu amaçla ortaya çıkmış bir bilim dalı olup, kişilerarası iletişim esnasında mesajı oluşturan aktör tarafından üretilen kod ve alıcının bu kodu nasıl açtığına odaklanmıştır (Kıran ve Kıran, 2010).

Aktörlerin üstlendiği kodlama/kod çözme ve yeniden kodlama aksiyonu mesajın sözlü ya da yazılı olarak üretilmesi eylemini ifade etmektedir. Sadece kod çözme ise aktörün okuduğunu anlama ve dinleme haline denk düşmektedir. Bundan ötürü, konuşmacılar ve yazarlar kodlayıcı rolünü üstlenirken, dinleyiciler ve okuyucular ise kod çözücüdürler. Kodlama-kod çözme ise her iki aksiyonun da aktör tarafından icra edildiği durumları temsil etmektedir. Kişilerarası iletişimin gerçekleşmesi için aktarılan mesajların hem kodlanması hem de çözülmesi elzemdir (Hall, 1973).

Kişilerarası iletişim pratikleri gündelik hayatımızda gerçekleşirken, elbette katılımcılar arasında her rolün eşit oranda dağılım sağlamadığı durumlar mevcuttur. Bazı bireyler iletişim akışı içerisinde çoğunlukla dinleyici, bazıları ise çoğunlukla konuşmacı olmayı tercih edebilmektedirler (Bersin, 2013). Bir diğer deyişle dinleyicinin tek rolünün dinlemek, konuşmacının tek rolünün ise konuşmak olduğu düzlemsel iletişim şemalarındansa kişilerarası iletişim doğası gereği karşılıklı etkileşim içerir, konuşmacı hem dinleyici hem de konuşmacı rolünde etkileşime girmiş olur, bu etkileşim öteki tarafından

algılanan sözlü ya da simgesel davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır (Balci, 1996). Bir aktörün ürettiği mesaj, alıcı konumundaki aktör için uyarıcı görevi görür, daha aktarım sağlanırken elde edilen ileri bildirim ve ötekinden gelen geri bildirim ile dairesel olarak kişilerarası iletişim gerçekleşmiş olur ve bu dairesel süreç boyunca her insan aynı anda bir konuşmacı ve bir dinleyici, bir aktör ve bir reaktör olarak hizmet eder (Johnson ve Johnson, 1987).

Belirtilmesi gereken bir nokta da bu karşılıklı etkileşim yapısının; dijital medya üzerinden sürdürülen iletişim yapısından özellikle yüz yüze iletişimi tanımlamaya daha uygun olduğudur. Konu ile ilgili olarak Jeremy Dean'ın Twitter: 10 PsychologicalInsight (Twitter: 10 Psikolojik İçgörü) adlı eserinde, Twitter kullanıcılarının sadece %20'lik bir bölümünün diğer Tweetlere cevap verdiğini gözlemlenmiştir, kullanıcıların %80'i ise gündelik hayatlarını paylaşma ve kendileri ile ilgili içerik vermeyi tercih etmektedirler. Bu bağlamda incelendiğinde, yüz yüze iletişimin etki tepki süreleri ve yüzdeleri bakımından, dijital medyada sürdürülmekte olan etkileşimden daha etkili olduğu görülmüştür (Dean, 2022).

Dean'ın düzenlediği araştırma sonunda dijital medya bazlı iletişim akışı içerisinde iki tip aktörden bahsedilmektedir bunlar;

*Mesaj verenler (Informer): Bilgiyi paylaşmayı ve başka katılımcılara cevap vermeyi seçenler (%20'lik grup)

*Mesajını iletmeyi seçenler (Meformer): Temelde kendileri hakkında içerik paylaşmayı tercih edenler (%80'lik grup)

İletilen bu mesajların anlamlandırılmasında, kişilerin kendi benlik geçmişleri büyük oranda rol oynamaktadır. Kişilerarası iletişim gerçekleşirken iletişim çemberinde rol alan bireylerin mesajı anlamlandırmasının bireyin "ne bildiği, ne inandığı, değerleri, ne istediği, söyleneni nasıl algıladığı, iletilen mesajların ne kadarını aldığı" gibi değişkenler üzerinden şekillenmekte olduğudur (Lau, Chiu ve Hong, 2001). Aynı şekilde Serhat Ulağlı çalışmalarında mesajı oluşturan etmenlerin toplumun ortak geçmişinin yaratmış olduğu, kolektif bellek tarafından üretilmiş ve toplumun büyük bir bölümü tarafından onaylanmış olan, kitlesel düşünce şekillerinden, bunları ortaya çıkaran etno-psikolojik imgelerden, toplumsal duyarlılıklardan, tarihsel geçmiş ve birikimden izler taşıdığını vurgulamıştır (2006).

Bunun gibi kodların mesajlara dönüşüp anlamlandırılması ile ilgili olarak bir diğer dikkat çeken husus da kod değiştirme durumudur (code-switching). Kod değiştirme tanımsal olarak bir iletişim akışı sağlanırken (sözlü ya da yazılı) aynı cümle içerisinde birden fazla dilin aktif olarak kullanılmasını ifade etmektedir (Bullock ve Toribio, 2012; Esen, 2016; Thompson, 2013). Yanı sıra aynı kavram duruma bağlı olarak farklı dil stillerinin de kullanılması durumunu tanımlamaktadır (Nordquist, 2019). Bu araştırma içerisinde katılımcıların da bahsettikleri bir iletişim tekniği olarak karşımıza çıkan code-switch (kod değiştirme) özellikle farklı dijital medya mecralarında eş zamanlı iletişim kurarken karşımıza çıkmaktadır. Her mecranın kendine has bir dili olduğundan söz eden katılımcılar, aynı aktörler ile bile iletişime geçseler, mecranın kendine has iletişim dili ile birbirlerine mesaj ilettiklerini belirtmektedirler. Bunun sebebi olarak DeVito kişilerarası iletişimin modern iletişim kanalları içerisinde kişilerarası kitlesel iletişime dönüşümü olduğunu belirtmektedir. Aktör dijital medya mecraları üzerinde sadece yakın arkadaş kitlesi ile paylaşmak için bir mesaj oluştursa bile, bugünün teknolojileri sebebi ile ve belki de en önemlisi dijital medya mecralarının kendi doğasından ötürü, bu mesaj akışı ötekinin (DeVito bunlara uzak izleyici demektir) izlenmesine açıktır (2022).

Kişilerarası iletişimi oluşturan temel etmenleri kısaca sıralayacak olursak; (1) Mesaj (2) Kanal (3) Gürültü (4) Bağlam (5) Etki (6) Etik üzerinde durmamız gerekmektedir.

Mesaj

Mesaj dediğimiz şey kişilerarası iletişim için kelime ve cümlelerin yanı sıra, duyu organlarımıza hitap eden uyarılar bütünüdür. Bu bütünü oluşturduğu bilgi akışını temsil etmektedir. Kişilerarası iletişim yüz yüze, dijital medya mecraları üzerinden, telefon, bilgisayar, tablet gibi farklı kanallar yolu ile gerçekleştirilmektedir. Artan bir hızla yeni iletişim teknolojilerinin hayatımıza dahil olması ile iletişim tercihlerimiz hızla bu yeni kanallar üzerinden icra edilmekte olup mesaj alışverişlerimizin bazıları gerçek zamanlı olarak gerçekleşmektedir. Bu tip mesaj akışına senkronize iletişim denirken, eş zamanlı gerçekleşmeyen mesaj akışına ise asenkron iletişim denmektedir. Bugün haftalar, aylar hatta yıllar önce yazılmış olan dijital medya mesajlarına dönüş yapabilmekteyiz. Günümüzde dijital medya platformlarında paylaştığımız içerikler, tıpkı duyarımıza gönderilen uyarılar gibi mesajın alıcılara aktörler ile ilgili bilgi vermektedir, seçilen duvar kağıdından, profil fotoğraflarına, paylaşım yapılan teknolojik aletlere kadar pek çok kasıtsız (veya kasıtlı) değişken, mesajın alıcısı için bir fikir elde etmesine sebebiyet vermektedir (DeVito, 2003). Bu bağlamda mesajlar genel hatları ile, dünyaya, diğer aktörlere, olaylara veya başka diğer mesajlara atıfta bulunabilir.

Bununla birlikte geri bildirim mesajları, kişilerarası iletişim eylemi gerçekleştiği sürece eş zamanlı olarak varlık göstermektedir (Sutton, Hornsey ve Douglas, 2012). Geri bildirimlere göre kaynak/alıcı mesajın içeriğini şekillendirir ve hedef kitlenin talepleri doğrultusunda mesaja yeni bir yön çizer. Geri bildirim mekanizması kaynak/alıcının kendi kendisine verdiği geri bildirimleri de içermektedir. Bir mesajı sözlü ya da yazılı olarak iletirken içerik üreticisi kendi sesini duyar ve/veya yazdığı yazıyı okur bu esnada üretilen geri bildirim ek olarak alıcı/kaynak pozisyonundaki aktörden fiziksel ya da simgesel (yazılı veya dijital platformlarda emojiler üzerinden) geri bildirim alır. Dijital medya platformları ile ilgili yapılan bir araştırmada Patti M. Valkenburg ve meslektaşları, olumlu geri bildirim almanın (paylaşılan içeriğe, kapak sayfasına veya profil fotoğrafına) benlik saygısını ve refah duygusunu artırırken, olumsuz geri bildirim almanın (negatif duygu içeren emojiler veya metinsel olarak belirtilen eleştiriler gibi) benlik saygısı ve refah duygusunda gerileme yarattığına şahit olmuşlardır (Valkenburg, Peter ve Schouten, 2006).

Dijital platformlar üzerinden mesaj alışverişi yapılırken aktör veya katılımcılar sadece geri bildirim almakla kalmazlar aynı zamanda bilgisayar temelli iletişim pratiklerini geliştirecek ileri-bildirim bilgisini de edinirler, ileri bildirim bilgileri henüz mesajlarımızı oluşturmadan önce edindiğimiz bilgiler bütünüdür temsil etmektedir (Richards, 1968). Kişilerarası iletişim açısından ileri-bildirim, dijital platformlarda, platformların dilini öğrenmeyi ve oluşturulacak mesajın nasıl planlanacağına dair öngörü edinmeyi temsil etmektedir. Örneğin: Twitter gibi yazılı mesajların çoğunlukta olduğu bir dijital medya platformuna içerik oluştururken, görsel ağırlıklı bir mesaj hazırlamaktan ziyade yazılı mesajların seçilmesi, bir e-posta oluşturulurken hedef kitlenin belirlenmesi ve konu başlıklarının ona göre hazırlanması gibi.

Kanal

İletişim kanalı en yalın hali ile iletilecek olan mesajın içerisinden geçtiği alanı temsil etmektedir. Yüz yüze iletişim esnasında, mesajı sesli olarak dinlememizin yanı sıra, mesajı oluşturan aktörün jest ve mimikleri görsel kanal yolu ile alıcıya iletilmektedir. Çevrimiçi iletişim sırasında, dijital medya platformlarında oluşturulan içeriklerin aynı anda hem bir metin hem bir görsel hem de ses dosyasına (uzantısına) sahip olabilmesi gibi, alıcı mesajı çeşitli kanalların birleşiminden toplayarak edinir. Somut bir örnek vermemiz gerekirse 2023 yılında Instagram gibi mecralar, üreticilerine (hem üreten hem tüketen katılımcılarına) hikâye paylaşımı sırasında, görsel içeriklerinin üzerine metin ekleme ve son yıllarda seçtikleri şarkıları eşleştirebilme imkanı sunmaktadır. Mesajın alıcısı, mesajı bu 3 ayrı kanal üzerinden inceleyerek etkileşime geçer (Görsel, Bilişsel, Duyusal). Kişilerarası iletişimde yüz yüze iletişim ve dijital medya üzerinden sağlanan iletişim ile ilgili belirtilmesi gereken bir detay, yüz yüze iletişimde mesaj oluşturulurken duraklama süreleri kısıtlıdır, ancak dijital medya mecraları üzerinde mesaj kesinti tehdidi veya çelişki olmaksızın istediğimiz zaman ve sürelerde oluşturulabilmektedir (Walther ve Parks, 2002).

Gürültü

Kişilerarası iletişimde mesajı çarpıtan ve yanlış anlaşılmalara sebep olan uyarılar/şeyler bütününe gürültü denmektedir (Van Lange, Ouwerkerk ve Tazelaar, 2002). İletişim çalışmaları bakımından gürültü hem bir aksiyonun yanlış uygulanması (aktörün/kaynağın hatalarından) hem de aksiyonun yanlış anlaşılması (alıcı konumundaki aktörün/ gözlemcinin hatalarından) olarak tanımlanmaktadır (Axelrod ve Dion, 1988). Gürültü fiziksel olabilir; sinyal ya da mesajın fiziksel iletimini engelleyen müdahaleleri içerir (bir e-posta gönderimi esnasında, elektriklerin kesilmesi gibi), fizyolojik olabilir; görme bozuklukları, işitme kaybı gibi kaynak veya alıcı konumundaki aktörlerin mesajı anlamlandırılmalarında engel oluşturabilir, psikolojik olabilir; önyargılar veya kapalı fikirli olmak, mesajı duygusal bir tonda okumaya ve yanlış anlamaya itebilir (örneğin: sosyal medya paylaşımlarını okurken, özellikle resmi bayramlarda artan milliyetçilik duyguları ile yanlış anlaşılmaların ortaya çıkabilmesi gibi.) (Kollock, 1993), anlamsal olabilir; özellikle dil ve diyalektik farklardan ötürü aktörler birbirlerini anlamakta güçlük çekebilirler (Weiner, 1979). Örneğin; kendi alt dillerini oluşturan dijital toplulukların herkese açık alanlarda ortak dillerini kullandıklarında anlaşılama ihtimalleri gibi.

Bağlam

İletişim aksiyonu her zaman bir bağlam çerçevesinde gerçekleşmektedir. Kişilerarası iletişim mesajların iletim şeklini belirleyen bir bağlam veya ortama ihtiyaç duymaktadır. Bahsi geçen bağlam dört ayrı boyutta sınıflandırılabilir, her bir sınıf bir diğeri ile etkileşim halindedir (Waltzlawick, Bavelas ve Jackson, 2011);

Fiziksel Boyut: Kişilerarası iletişim aksiyonunun gerçekleştiği fiziksel alanı temsil etmektedir, örneğin fiziksel bir gazetenin ilk sayfasında ele alınan konuların önem sırası genel izleyici için belirlenirken TikTok gibi bir dijital uygulamada mesajın alıcısı için algoritmalar tarafından oluşturulan haber akışı mesajın fiziksel boyutlarını temsil etmektedir.

Zamansal Boyut: Mesajın paylaşıldığı gün ve anla sınırlı olmayıp aynı zamanda belirli bir mesaj içeriğinin iletişim akışı içerisinde aldığı konum ile ilgilidir, örneğin: kriz iletişimi esnasında halkla ilişkiler uzmanlarının paylaştığı bilgilerin zamansal paylaşımının gündelik akış içeriklerinden farklı olması gibi veya yüz yüze iletişim, dijital medya üzerinden yürütülen anlık mesajlaşmaların eş zamanlı, senkron iletişim kanallarını oluştururken, e-posta akışları, Twitter mesajları asenkron akış içerisinde mesajın alıcısına farklı gün ve zamanlarda ulaşabilmektedir.

Sosyo-Psikolojik Boyut: Bu araştırma içerisinde katılımcılara da yöneltilmiş olan, farklı dijital medya mecralarının iletişim tonu buna örnek teşkil etmektedir. Kişilerarası iletişime katılan aktörler farklı rolleri üstlenerek farklı iletişim dillerini kullanırlar, örneğin: WhatsApp uygulaması üzerinden arkadaşları ile yazışan bir üniversite öğrencisinin iletişim dili ve üstlendiği sosyo-psikolojik rol ile, aynı öğrencinin üniversite hocasına göndermiş olduğu e-postanın dilinin farklılık gösterecek olması gibi.

Kültürel Boyut: Daha önce de bahsedilmiş olduğu üzere, Kaynak/Alıcıların kişilerarası iletişim içerisinde mesajı kodlama pratikleri bireysel geçmişleri üzerinden şekillenmektedir. İletişim eylemi içerisinde yer alan her bir aktör paylaşılan içeriği kendi kültürel inançları ve geleneklerinin süzgecinden geçirerek kod açılımını sağlamaktadır.

Etki

Kişilerarası iletişim esnasında mevcut bulunan tüm aktörler iletişim eylemi gerçekleşirken bundan bir şekilde etkilenirler, mesajın alımı, kodlanması, kod açılımı ve yeniden kodlanması esnasında sürecin kendisi, aktörler üzerinde neden sonuç ilişkileri çerçevesinde iz bırakmaktadır. Bilişsel psikoloji kuramcılarında Albert Ellis, etki ile ilgili olarak düşüncelerin ve duyguların aktörlerin davranış örüntülerini sürekli olarak etkilediğinden ve bu etkileşimin karşılıklı bir neden sonuç ilişkisi doğurduğundan bahsetmektedir (Topses, 2012). Bir bütün olarak incelenmesi gereken bilişsel (düşünce), duygusal ve davranışsal etkilere bakacak olursak;

*Bilişsel etkiler iletişim akışı içerisinde düşüncelerimizde yaşanan değişikliklerdir, örneğin: dijital medya mecralarında takip ettiğimiz bir arkadaşımız katılacağı sergi açılışı ile ilgili mesaj paylaşımında bulunduğunda alıcı konumundaki aktör entelektüel bilgi akışından etkilenmiş olur.

*Duygusal etkilerine bakacak olduğumuzda, tutumlarımız, değer ve inançlarımız üzerinde etkisi olan mesaj içerikleri karşımıza çıkmaktadır. Örneğin: Sokak hayvanları ile ilgili bir paylaşımı sosyal medyada gören aktör, paylaşım içeriğini gördükten sonra duygularında değişim yaşayarak, yardım etkinliğine katılmayı tercih edebilmektedir.

*Davranışsal etkilere gelindiğinde özellikle Covid 19 dönemi içerisinde, dijital medya mecralarını kullanan üniversite öğrencileri sıklıkla TikTok trendlerini takip ettiklerinden bahsetmiştir. Bu noktada aktör, takip ettiği içerik sağlayıcısının “challenge”, “meydan okuma” olarak adlandırılabilir dans içeriklerine dahil olarak, yeni dans hareketleri, yeni şarkılar öğrenmiş ve bu süreç içerisinde davranışsal değişiklikler yaşamıştır.

Etik

Kişilerarası iletişimin etkilerinden bahsettikten sonra etik boyutuna da değinmek gerekmektedir. En yalın hali ile kişilerarası iletişim başkaları üzerinde etki bıraktığı için, iletişim sırasında etik değerlerin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Özellikle dijital medya mecralarında yapılan paylaşımlarda anonim olarak rol alabilen aktörler (özellikle, forum siteleri, bloglar ve sosyal ağ siteleri içerisinde) suskunluk sarmalına karşı duruş sergileyebilmektedirler, internet tartışmaları özellikle azınlık görüşlerin sesini duyurabilmesi için bir alan sağlamaktadır (McDevitt, Kiousis, ve Wahl-Jorgensen, 2003). Bu süreçte dikkat edilmesi gereken kişilerarası iletişimin etik boyutunun unutulmaması gerektiğidir (Mayhew, 2018). John Suler 2004 yılında yaptığı çalışmasında, çevrimiçi iletişimde ortaya çıkan sınırsızlaşmadan bahsetmektedir; Aktörler, dijital medya mecralarında iletişim kurarken yüz yüze kurulan ilişkiye göre çok daha az engellendiklerini düşünmektedirler. Aktörlerin gerçek kimliklerinin belirli bir oranda perdelenildiği hissi görünmezlik algısı yaratmakta olup, iletişim esnasında sınırların esnetildiğine dikkat çekmektedir (Suler, 2004).

Türkiye’de İnternet Kullanım Pratikleri

Dijital medya platformlarının bugünün üniversite öğrencilerinin hayatında kapladığı yeri daha iyi anlamlandırabilmek için özellikle son beş yıl içerisinde, internet kullanım oranlarını gözlemek geniş bir perspektiften bakabilmeyi sağlamaktadır. Araştırmanın bu aşamasında genel internet kullanım yüzdeleri paylaşılmış olup yanı sıra Covid-19 pandemisinde yaşanan kapanma süreçlerini daha iyi anlayabilmek adına, dönemin belli başlı kararları ve internet kullanım yüzdelerine etkisi listelenmiştir;

Türkiye’de internet kullanım oranları Türkiye İstatistik Kurumu verileri üzerinden 2019, 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları özelinde analiz edildiğinde, gelişen teknolojilerin artık hayatın her alanında yer bulduğu görülmektedir. Yıllar arasında kıyaslamalı olarak bu dönüşüm incelendiğinde;

2019 senesinde internete erişim imkânı “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre Türkiye genelinde %88.3 oranında olup 2018 yılına oranla neredeyse %5’lik bir artış gösterdiği gözlemlenmiştir. 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı %75.3 iken kadın ve erkek dağılımlarına bakıldığında erkeklerin %81.8’inin kadınlarınsa %68.9 oranında internet kullandığı görülmektedir (“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri”, 2019).

2020 yılı Ağustos ayında yayınlanan raporlara bakıldığında Mart 2020 döneminde başlayan Covid 19 ve kapanma sonrası elde edilen ilk verilere de ulaşılmaya başlanmıştır. Bu dönemde evden internete erişim imkânı olan hanelerin sayısının Türkiye genelinde %2.4’lük artış olduğu görülmüştür ve oranın %90.7 olduğu belirtilmiştir. 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranları ise %79’a çıkmıştır. Yine kadın ve erkek kullanıcı oranları incelendiğinde erkeklerin %84.7’sinin kadınların-

sa %73.3'ünün aktif internet kullanıcısı olduğu görülmektedir ("Hanehalkı Bilişim Teknolojileri", 2020).

Ağustos 2021'e gelindiğinde yaklaşık 1.5 yıl boyunca Covid 19 etkisi ile yaşanan kapanma dönemlerinin ardından elde edilen veriler ise şu şekildedir; Türkiye genelinde internete erişim sağlayabilen hane halkı ortalamaları; %92'ye çıkmış olup; 16-74 yaş grubunda internet kullanıcısı olan kişilerin oranı ise %82.6 olarak belirlenmiştir. 2021 senesinde internet kullanım oranlarındaki cinsiyet dağılımına bakıldığında görülüyor ki, erkeklerin %87.7'si kadınların ise %77.5'i internet kullanmaktadır ("Hanehalkı Bilişim Teknolojileri", 2021).

Son olarak Ağustos 2022 ve Ağustos 2023 dataları kıyaslandığında; internete erişim imkânı olan hane halkı oranının 2022 yılında %94.1 olduğu görülürken 2023 senesinde bu oran %95.5'e yükselmiştir. Kadın, erkek internet kullanıcılarının oranı ise 16-74 yaş grubu için 2022 yılında; kadınlarda %80.9, erkeklerde ise %89.1 olarak belirtilmiş olup 2023 yılında oranlar; kadınlarda %83.3'e çıkarken, erkek kullanıcıların oranının %90,9 olduğu tespit edilmiştir ("Hanehalkı Bilişim Teknolojileri", 2022; "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri", 2023).

Benzer bir şekilde TÜİK veri portalında bulunan araştırmaların bir kısmı da "İstatistiklerle Gençlik" başlığı altında tanımlanmıştır. Her yıl düzenli olarak aynı adla yayımlanan bu başlığın içinde yer alan bulgular, bu çalışmanın araştırma evrenini oluşturmakta olan üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olduğu, 16-24 yaş grubuna ilişkin "İnternet kullanan gençlerin oranları" verilerini de kapsamaktadır. Bahsi geçen başlık altında toplanan araştırmanın 2019, 2020, 2021 ve 2022 bulguları şu şekildedir (2023 yılı verileri 2024 yılı Ağustos ayında yayınlanacaktır);

2019 yılına bakıldığında 15 Mayıs 2020 yılında Türkiye genelinde internet kullanan 16-24 yaş arası gençlerin oranı %92.4 olarak belirlenmiş olup 17 Mayıs 2021 yılında bu oran 2020 senesi için %93.0'a çıkmıştır ("İstatistiklerle Gençlik", 2020; "İstatistiklerle Gençlik", 2021). Mayıs 2022 yılında yayınlanan İstatistiklerle Gençlik verilerine bakıldığında ise, geçmiş yıllara oranla yüzdelik değerler arasında radikal bir artış olduğu görülmektedir ("İstatistiklerle Gençlik", 2021). 2021 yılında internet kullanan gençlerin oranı %4'lük bir artış ile %97.0'ye çıkmıştır. Bu sürecin daha iyi anlaşılabilmesi adına aşağıda bulunan tablolar, özellikle araştırma evreni olan üniversite öğrencilerini de etkileyecek olan belli başlı kararları içermektedir;

Şekil.2: Covid 19 Pandemi Döneminde, Eğitime ve Kapanma Süreçlerine İlişkin Kararlar

Covid 19 Dönemi- Eğitim & Kapanma Kararları

Şekil.3: Covid 19 Pandemi Döneminde, Eğitime ve Kapanma Süreçlerine İlişkin Kararlar

Covid 19 Dönemi- Eğitim & Kapanma Kararları

Şekil.4: Covid 19 Pandemi Döneminde, Eğitime ve Kapanma Süreçlerine İlişkin Kararlar

Bu bilgiler ışığında genç kadın ve erkek internet kullanıcılarının dağılımlarına bakıldığında; 2019: genç erkek %96.1, genç kadın %88.6, 2020: genç erkek %95.0, genç kadın %91.0 (1 yıllık süre içerisinde erkeklerde %1.1'lik düşüş olurken genç kadın internet kullanıcılarında % 2.4'lük bir artış gözlemlenmiştir). 2021 yılına gelindiğinde ise Covid19 dönemini de göz önünde bulundurunca şaşırtıcı olmayacak bir şekilde internet kullanım oranlarında radikal bir artış gözlemlenmiştir; genç erkek kullanıcıların oranı %98.4'e çıkarken, genç kadın kullanıcıların oranı ise %95.6 olmuştur ("İstatistiklerle Gençlik", 2022). 2022 verilerine bakıldığında ise, genç erkek kullanıcılarda %98,4'ten %97,6'ya düşen bir doğruya rastlanmış olup genç kadın internet kullanıcılarında yükseliş devam etmiş ve kullanıcı oranları %96.1'e çıkmıştır ("İstatistiklerle Gençlik", 2023).

Araştırma Yöntemi

Araştırmanın Deseni ve Yöntemi

Bilimsel araştırma yöntemlerinde betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri aracılığıyla toplanan verilerin kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamayı amaçlayan nitel bir veri analizi yöntemi olarak tanımlanmıştır (Özdemir, 2010). Araştırmacı tarafından belirlenen önceden planlanmış temalara dayalı olarak verilerin özetlenmesini ve yorumlanmasını içermekte olan bu tür analizlerde araştırmacıların, verilerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için, görüşmelerden, belge metinlerinden ve gözlem notlarından elde edilen doğrudan alıntılarını analize dahil etmeleri önem taşımaktadır (Günbayı, 2019).

Bu çalışmada nitel araştırma desenleri arasında yer alan fenomenolojik yöntem tercih edilmiştir. Sharan B. Merriam ve Elizabeth J. Tisdell, nitel araştırmayı, araştırmaya dahil olan katılımcıların, kişisel tecrübelerini ve duygu durumlarını nasıl yorumladıklarını, kişisel evrenlerini oluştururken hayat tecrübelerine ne gibi anlamlar yüklediklerini gözler önüne sermeye yarayan bir yöntem olarak tanımlamışlardır (2015). Bu sebeple, çalışmadan maksimum verim alınacağına inanılan amaçlı örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Amaçlı örnekleme, araştırmacının çalışma için bireyleri ve yerleri dikkatlice seçtiği nitel araştırmalarda kullanılan bir yöntem olmaktadır. Bu sayede çalışma problemini ve merkezi fenomeni daha iyi anlamak için istekli katılımcılardan bilgi toplanması hedeflenmektedir. Örnekleme kimlerin veya nelerin yer alacağını, seçim yöntemini ve örneklem için gerekli katılımcı veya yer sayısını belirlemek önem taşımaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2022; Creswell, 2013). Maksimum varyasyon örneklemesinin amacı, araştırmacının çok çeşitli bakış açıları ve deneyimler yakalayabilmesi için heterojen ve çeşitli bir örnek elde etmektir. Bu yöntem, özellikle araştırma sorusu keşif amaçlı olduğunda ve/veya amaç, diğer yöntemler kullanılarak daha fazla araştırılabilecek hipotezler oluşturmak veya kalıpları belirlemek olduğunda kullanışlı bulunmaktadır (Creswell, 2013; Miles ve Huberman, 1994; Yıldırım ve Şimşek, 2013).

Bu çalışmanın popülasyonu dijital medya platformlarının kullanıcılarından oluşmakta olup bu popülasyonun içerisinde amaçlı örneklem kümesi olarak üniversite öğrencilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. TÜİK tarafından her yıl yayınlanmakta olan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmaları” ve “İstatistiklerle Gençlik” verileri incelendiğinde Türkiye’de internet kullanımının en yüksek olduğu yaş aralığının 16-24 yaş aralığı olduğu görülmüştür (“Hanehalkı Bilişim Teknolojileri”, 2023; “İstatistiklerle Gençlik”, 2023). Nitel araştırmalarda, örneklem büyüklüğüne karar verirken, amaç (bazı vaka çalışmaları dışında), bilgileri genelleştirmekten ziyade ayrıntılı açıklamalar sunabilecek örneklem kümesine ulaşabilmektir (Pinnegar ve Daynes, 2007; Smith, Flowers ve Larkin, 2009).

John Creswell, fenomenolojik araştırmaları tanımlarken, insanların deneyimlerinin ve algılarının özünü anlamayı amaçlayan nitel bir araştırma türü olduğundan bahsetmektedir (2013). Creswell, fenomenolojik araştırmalarda, örneklem büyüklüğünün bir kişiden 325 kişiye kadar değişen çalışmaları içerdiği örneklerin bulunduğunu belirtmiştir (2013).

İlk defa 2001 yılında, bugün sıkça duyduğumuz “Dijital Yerliler” tabirini kullanmış olan Marc Prensky, dönemin üniversite öğrencilerini gözlemlediğinde okul öncesinden başlayarak, tüm eğitim hayatları boyunca, yaşam alanlarının her noktasında dijital teknolojilerin imkanlarından faydalanan ilk jenerasyonu temsil ettiklerini fark etmiştir (2023). 2001 yılının koşullarında, üniversite öğrencilerinin ders çalıştıkları süreden çok daha fazlasını, bu dijital yaşam alanında (bilgisayar oyunlarından, o dönem yeni yeni popüler olmaya başlayan anlık mesajlaşma uygulamalarına, cep telefonlarından, iletişim ve eğlence imkanlarına...vb.) geçirdikleri görülmüştür. Bu durumun yarattığı en büyük etki, bu yeni neslin geçmiş jenerasyonlara göre, maruz kaldıkları uyarıların farklılıkları da göz önünde bulundurulduğunda, bilgiye ilişkin bakış açılarının çok daha farklı olmasıdır (Prensky, 2023).

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde ivme kazanarak gelişen dijital teknolojiler, hayatın her alanında aktif bir şekilde kullanılmaya başlanan internet ve onun sayesinde erişim sağlanan dijital platformların varlığı, dijital yerliler kavramının güncelliğini koruduğunu göstermektedir. Bilgiyi kendilerinden önceki kuşaklardan çok daha farklı işleyen ve anlamlandıran bu jenerasyonun daha iyi anlaşılabilmesi için, özellikle de katılımcıların kendi tecrübelerini kişilerarası iletişim gözü ile analiz edebilmek adına çeşitli uzmanların görüşleri göz önüne alınarak maksimum varyasyon oluşturabileceğine inanılan Ankara, Edirne, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş'ta öğrenim görmekte olan 25 üniversite öğrencisi gönüllü olarak araştırmaya katılmışlardır.

Veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşmeler tercih edilmiştir. Analiz yöntemi olarak betimsel analiz kullanılmıştır. Fenomenolojik araştırma deseninin uygulama sürecinde betimsel analiz yöntemi literatürde de yer aldığı gibi dört aşamada uygulanmıştır (Özdemir, 2010). İlk aşamada görüşme ve gözlemlerde yer alan araştırma sorularına, kavramsal çerçeveye veya boyutlara dayalı olarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulmuştur. Verilerin hangi temalar altında düzenleneceğini ve sunulacağını belirleyen bu aşamadan sonra gelen adımda veriler önceden oluşturulan çerçeveye göre okunup, düzenlenmiştir. Bu süreç, verilerdeki kalıpları, ilişkileri ve temaları tanımlamayı içermektedir. Üçüncü aşamada ise bir önceki aşamada belirlenen kalıpları, ilişkileri ve temaları analiz ederek (Özdemir, 2010) veriler yorumlanmıştır. Bu süreç, sonuçlar çıkararak ve verilerin farklı yönleri arasında bağlantılar kurarak verileri anlamlandırmayı içermiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Dördüncü adımda, bulguların açık ve özlü bir şekilde sunulması hedeflenmiştir. Bu adımda ana temaların özetlenmesi gerçekleştirilip ve okuyucunun anlaması kolay bir şekilde sunulmaya (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu, ve Yıldırım, 2007) çalışılmıştır. Literatürde yer aldığı şekli ile (Karataş, 2015), sosyal bilimler alanında tercih edilen bir yöntem olarak, betimsel analiz gereği verilerin düzenlenmesi sunulması yorumlanması, derin bir anlayış kazanabilmeyi mümkün kılacak şekilde bulgular açık ve özlü bir şekilde ele alınıp analiz edilmiştir.

MAXQDA programından faydalanılarak, betimsel analizin yapıldığı bu araştırmada üniversite öğrencileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonrasında elde edilen veriler 3 ana grup altında toplanmıştır: (1) Sosyal (Dijital) Medyayı Kullanım Amaçları (2) Dijital Medya Platformlarının Yorumlanması (3) Pandemi Karantina Süreçleri. Bu ana temaların altında görüşme içerikleri değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, araştırma evreni planlanırken, yapılan görüşmelerden maksimum verimi almak adına amaçlı örnekleme yöntemine başvurulmuştur, bu kapsamda, dijital medya platformlarını kullanan hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde öğrenim görmekte olan, Covid 19 pandemisi kapanma sürelerinde öğrencilik hayatı devam eden, Ankara, Edirne, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş şehirlerinden 25 gönüllü öğrenci araştırmaya katılmıştır. Katılımcılar ile 2022-2023 eğitim dönemi içerisinde görüşmeler gerçekleştirilmiş olup katılımcılar bu dönemde aktif okul hayatı devam eden öğrenciler ile sınırlıdır. Araştırmanın sınırlılıkları kapsamında bir diğer değişken, öğrencilerin farklı şehirlerde eğitim hayatlarına devam ediyor olmalarından ötürü, yarı yapılandırılmış görüşme soruları katılımcılara dijital medya platformları üzerinden iletilmiştir. Görüşmelerin dijital ortam üzerinden gerçekleştirilmiş olması (Zoom uygulaması) görüşmeler esnasında, jest, mimik ve ses tonunu tam yakalayamamak gibi, görüşme notlarını etkileyebilecek durumları yaratabilmektedir ve bu durum çalışmanın sınırlılıklarından birisi olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın zorlukları arasında çalışmanın tek bir dijital medya mecrası üzerine yoğunlaşmaması anılabilir. Bu çalışmada, katılımcıların genel olarak kullandıkları tüm dijital medya mecralarına yönelik görüşlerini öğrenmek hedeflenmiştir. Bu durum tekil bir dijital medya platformuna yoğunlaşarak derinlemesine bilgi edinilmesinden daha dağınık bir yapıyı içerdiğinden ötürü, analiz süreci daha zordur.

Araştırma Etiği

Bu çalışma içerisinde, katılımcılara hem e-posta ile hem de yarı yapılandırılmış görüşmelerin başlangıcında sözlü olarak, “Bilgilendirilmiş Onam Formu” okunmuş olup, dijital imzaları talep edilmiştir, yanı sıra sözlü olarak da Zoom uygulaması üzerinden kayıt altında rızalarının olduğunu belirttikten sonra görüşmeler başlamıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme soruları planlanırken, açık uçlu soru formatında kullanılmak üzere; Türkiye Ölçme Araçları Dizini (TOAD) içerisinde bulunmuş olan “Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği” ile ilgili olarak ölçek geliştiricilerinden Mehmet Fatih Çömlekçi ile önce telefon üzerinden kullanım onayı alınmış olup, ardından kendisinden e-posta ile de onay alınmıştır. Araştırma esnasında kullanılacak olan tüm belgeler (Onam Formu, Demografik Form, Ölçekler, Yarı Yapılandırılmış Sorular) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Etik Kurulu’na teslim edilmiş olup, kurul tarafından 22 Aralık 2022 tarihinde, 2022-24.11 onay sayısı ile (Protokol No 2022-7/5) uygun bulunmuştur.

Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler şeklinde planlanmış olan veri toplama sürecinde, katılımcılarla toplam 1496 dakika süren görüşmeler yapılmış olup, tüm görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Kayıtların tamamı araştırmacı tarafından 4 tur izlenmiş olup, kayıtlar üzerinden deşifre işlemi gerçekleştirilmiştir. Toplam 228 sayfa deşifre metni hazırlanmış olup, MAXQDA üzerinden analize sokulmuştur.

Bulgular ve Değerlendirme

Araştırma sosyal medya kullanım amaçları modeli önerisini ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında 25 katılımcı araştırmaya dahil olmuştur. Katılımcılar K1-K25 şeklinde sınıflandırılıp kodlanmıştır. Çalışma Şekil.5’te görüldüğü üzere 3 tema altında toplanmıştır bunlar; öğrencilerin dijital medya kullanım amaçları, öğrencilerin dijital medya platformlarını yorumlaması, pandemide karantina süreçleri temalarıdır.

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Medya Platformlarını Kullanım Amaçları Teması

Şekil.5: Tema Dağılımı

Yarı yapılandırılmış görüşme esnasında, anket formatı yerine açık uçlu sorular halinde katılımcılara yöneltilmiş olan “Sosyal Medya Kullanım Amaçları Ölçeği” verileri incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin temel olarak dijital medya mecralarını, yakın arkadaşları ve aileleri ile temasta kalmak için kullandıkları gözlemlenmiştir. Özellikle dijital medya platformları günlük iletişim akışı içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Açık uçlu sorular değerlendirildiğinde, katılımcıların, yabancılar ile mecralar üzerinde iletişime geçmektense, kendi yakın çevreleriyle (aile, arkadaş grubu, sınıf arkadaşları vb.) fikir alışverişinde bulunmayı tercih ettikleri görülmüştür (Grafik: 1, 2, 3 ve 4)

Grafik.1: Dijital Medya Mecralarını Mesaj Göndermek ve Almak İçin Kullanım Oranları

Grafik.2: Dijital Medya Mecralarını Gündemi Takip Etme Amacıyla Kullanım Oranları

Grafik.3: Dijital Medya Mecralarını Fikir Alışverişinde Bulunmak İçin Kullanım Oranları

Grafik.4: Dijital Medya Mecralarını Arkadaşlarla İletişimde Bulunmak İçin Kullanım Oranları

Grafik.5: Dijital Medyayı İnsanları Tanıma Amacıyla Kullanım Oranları

Görüşmeler esnasında, katılımcılar güven temasının üzerinde durmuşlardır. Bu açıdan, dijital medya mecralarından hiç tanımadıkları kişileri tanıyabileceklerine olan inançlarının az olduğu gözlemlenmiştir.

Üniversite Öğrencilerinin Dijital Medya Platformlarını Yorumlaması Teması

Görüşmeler esnasında katılımcılara, dijital medya platformlarını kullanım alışkanlıklarına ilişkin sorular yöneltilirken, platform ve/veya uygulama belirtilmemiştir, katılımcıların her birinden, gün içerisinde en az bir defa bakmakta oldukları platformları listelemeleri istenmiştir. Çıkan sonuçlar incelendiğinde, katılımcılar arasında tercih yoğunluğu bakımından ilk beş sırada, (1) Youtube, (2) WhatsApp, (3) Instagram, (4) Twitter ve (5) Tiktok olduğu görülmüştür (Şekil.6).

Şekil.6: Aktif Olarak Kullanılan Dijital Medyalar Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Kullanılan dijital medya mecralarının tercih sebeplerine ilişkin sorular sonucu elde edilen veriler derinlemesine incelendiğinde, katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, bir içerik üretmektense, izleyici olarak dijital medya mecraları içerisinde varlık göstermeyi tercih ettikleri görülmüştür. Bunun dışında Waltzlawick'in bağlam yaklaşımı ile paralel olarak katılımcılar, özel mesajlaşmalar dışında, dijital platformlarda yorum yaptıklarında ve veya içerik paylaştıklarında, kendi seçtikleri bir hedef kitle ile içerikleri paylaşmayı seçtikleri görüşmüştür, bunu belirlerken farklı dijital medya platformları için, farklı kişiler ve iletişim dili kullandıklarından da bahsetmişlerdir (Waltzlawick, Bavelas ve Jackson, 2011) (Şekil.7).

Şekil.7: Dijital Medya Mecralarını Tercih Etme Sebebi Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu çok sık platformları kontrol ettiklerinden bahsetmektedirler. Katılımcıların üzerinde durduğu bir diğer nokta ise özellikle belli platformlarda sunulan kısa süreli ve hızlı değişen videoları zamanı tüketmek için kullanmakta olduklarıdır. Günlük hayat pratiklerini sürdürürken, bu durumdan rahatsız bile olsalar alışkanlıkla uygulamaları ve platformları kontrol ettiklerini belirtmişlerdir (Şekil.8).

Şekil.8: Günlük Dijital Medya Kullanımı Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Katılımcılar her ne kadar zamanın ruhuna uygun olarak, dijital medya mecraları üzerinden iletişim kursalar da çoğunlukla yüz yüze iletişimi tercih ettiklerini dile getirmişlerdir. Walther ve Parks dijital medya mecralarında, iletişim akışının daha kontrollü olabilmesinden ötürü daha kolay iletişim kurulabileceğini belirtmiş olsalar da katılımcılar, jest ve mimiklerin gözlemlenemediği dijital yazışmaları daha az tercih ettiklerini dile getirmişlerdir (2002). Konu ile ilgili olarak çıkan kod şemasının detayları Şekil.9 üzerinden incelenebilir.

Şekil.9: Dijital Medyada İletişim Kurma Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Bununla birlikte bir diğer önemli nokta, görüşmeler esnasında, katılımcılar dijital medya üzerinden kurulan sosyal ilişkiler ve kişilerarası iletişime ilişkin, “tembelleştirme” kodunun üzerinde durmuşlardır. Yeni teknolojilerin iletişim yapısını değiştirdiğinden bahseden katılımcılar, dikkat sürelerinin azalmasından, gündemi takip etme kaygısı yaşadıklarından, dijital iletişim esnasında kullanılan kısaltmalar, emojiler ve diğer sembollerin akıcı iletişimi engellediğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte pozitif bir yan olarak zaman ve mekâna bağımlı olmaksızın, aile ve arkadaşları ile görüşebiliyor olmanın faydalarını dile getirmişlerdir (Şekil.10).

Şekil.10: Sosyal İlişkilerde Değişim Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Pandemi Döneminde Karantina Süreçleri Teması

Covid 19 pandemisi esnasında, katılımcıların hemen hepsi, dijital medya mecralarını faydalı bulduklarını dile getirmişlerdir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde bilgiye hızlı erişim sağlayabilen olmanın faydalarını vurgulamışlardır. Bunun dışında, sosyalleşme ihtiyaçlarını ve bir bütüne ait olma duygularının tatmini açısından, o dönem dijital medya mecraları içerisinde kolektif etkinliklerden yararlandıklarını dile getirmişlerdir. Pek çok katılımcı bu dönemde daha önce kullanmadıkları dijital medya platformlarına üyelik açıp, anda kaldıklarını söylemişlerdir. Negatif etkileri ile ilgili olarak, bu süreçte çok fazla içerik tüketimi yapıldığı vurgusu yapılmıştır, bunlar; alışveriş sitelerine üyeliklerin artışı, influencerların etkisi, sabırsızlık ve sıkılma hissini artırması şeklinde yansımıştır (Şekil.11).

Şekil.11: Pandemide Karantina Süreçleri Hiyerarşik Kod-Alt Kod Modeli

Sonuç

Özellikle 2000'li yıllara gelindiğinde hayatın her alanında varlık göstermeye başlayan internet platformları ve uygulamalar, yıllar geçtikçe her an her yerde elimizin altında bulunan iletişim araçları ile bütünleşmiştir. Bu geçiş sürecinin doğal sonucu olarak, iletişim alışkanlıkları da değişime uğramıştır. Bugün Türkiye'de üniversite çağındaki genç yetişkinler, hayatlarının büyük bir bölümünü dijital platformlar üzerinde geçirmektedirler. Dijital yerliler olarak adlandırılan bu neslin, özellikle 2019 yılında hayatın tüm yönlerini etkisi altına almış olan Covid 19 sürecinde, sosyal hayatlarının yanı sıra, eğitim ve diğer ihtiyaçlarının da dijital platformlar üzerinden yürütmek zorunda kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, yüz yüze etkileşim kısıtlanmasından dolayı, dijital medya mecraları üzerinden iletişime geçmek ve geçebilmek son derece önemli bir hale gelmiştir (Bull ve Rumsey, 1988; Lea ve Spears, 1995).

Bu araştırmada, hem dijital dünyanın içine doğmuş olan hem de Covid19 kapanma süreçleri gibi dönemleri tecrübe eden üniversite öğrencilerinin dijital medya platformlarını nasıl yorumladıkları incelenmiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak, kişilerarası iletişim pratiklerinin dijital medya platformlarında nasıl gerçekleştiğine ilişkin sorular katılımcılara yöneltilmiş olup, öğrencilerin nasıl etkileşime girdikleri, tercihleri ve kendi bakış açılarından değerlendirmelerine ulaşılmak istenmiştir.

Katılımcılar, günlük hayat pratikleri içerisinde, kendilerinin anda kalmalarına olanak verdiğini düşündükleri dijital medya platformlarından çeşitli faydalar sağladıklarını belirtmişlerdir. Bunlar; yeni insanlarla tanışma, pandemi süreci gibi kriz anlarında kolaylıkla bilgi edinebilme, haberlere ve güncelme kolay erişebilme gibi başlıkları içermektedir. Ancak 25 katılımcının %95'i iletmek istedikleri mesajı yüz yüze iletişim kurduklarında daha kolay ifade edebildiklerine değinmişlerdir. Bugün teknolojinin sağlamış olduğu görüntülü iletişim kanallarının mimik ve jestleri anlamada yetersiz kaldığından bahseden öğrenciler, güven alanının oluşmasında ve doğru aktarımın sağlanabilmesinde yüz yüze iletişimin çok daha etkili olduğunu vurgulamışlardır. Dijital Medya mecralarının her ne kadar birleştirici ve kişileri dijital ortamda özgürleştirici bir etkisi olsa da katılımcılar, dijital içerik üretimleri ve bu birleştirici ortama katkılarına ilişkin sorular yöneltildiğinde, sınırlı ve topluluğa yönelik olmayan bilakis, sadece yakın çevrelerine ulaşabilecek içerik paylaşımları yaptıklarını belirtmektedirler. Katılımcılar, dijital medya mecralarının iletişim alışkanlıklarını değiştirdiğinden bahsetmektedirler. Konuya ilişkin olarak, dikkat eksikliği yaşamaya başladıkları, iletişim akışını sürekli tüketilecek bir tema olarak gördüklerini ve bundan rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir.

Sonuç olarak, kişilerarası iletişim ve dijital medya bağlamında, üniversite öğrencilerinin zamanın ruhuna uygun olarak, günlük hayatlarının büyük bir bölümünü internet üzerinde geçirdikleri gözlemlenmiş olsa bile, fırsat bulduklarında tercihlerinin yüz yüze iletişimden yana olduğu görülmüştür.

Kaynakça

- Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya yayıncılık.
- Axelrod, R., ve Dion, D. (1988). The further evolution of cooperation. *Science*, 242, 1385–1390.
- Bargh, J. A., ve McKenna, K. Y. (2004). The Internet and social life. *Annual Review Psychology*. 55, 573-590.
- Balcı, S. (1996). Danışma becerileri eğitiminin üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bersin, J. (2013). The 9 hottest trends in corporate recruiting. Erişim Adresi: <http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2013/07/04/the-9-hottest-trends-in-corporate-recruiting/>
- Braithwaite, D. O. ve Schrodt, P. (2014). *Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Bull, R., ve Rumsey, N. (1988). *The social psychology of facial appearance*. Springer-Verlag.
- Buller, D.B., ve Burgoon, J.K. (1996), Interpersonal deception theory. *Communication Theory*, 6 (3), 203-242. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.1996.tb00127.x>

- Bullock, B. E., ve Toribio, A. J. (2012). *The Cambridge handbook of linguistics code-switching*. Cambridge University Press.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2022). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (33. ed.). PEGEM Akademi.
- Castells, M. (2005). *Ağ toplumunun yükselişi enformasyon çağı: Ekonomi, toplum ve kültür* (Cilt 1), (Çev. E. Kılıç). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Cooper, A., ve Sportolari, L. (1997). Romance in cyberspace: Understanding online attraction. *Journal of Sex Education and Therapy*, 22, 7–14.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri*. (Çev. M. Bütün ve S.B. Demir). Siyasal Kitapevi.
- Çömlekçi, M.F., ve Başol, O. (2019). Gençlerin sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. *Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 17(4), 173-188. doi: 10.18026/cbayarsos.525652
- Dean, J. (2022). The psychology of twitter: 10 early insights. Erişim Adresi: <https://www.spring.org.uk/2022/12/psychology-of-twitter.php>
- DeVito, J. A. (2003). MEDUSA messages. *Etc: A review of general semantics* 60, 241–245.
- DeVito, J. A. (2022). *The interpersonal communication book* (16th ed.). Pearson Education Limited.
- Esen, S. (2016). Codeswitching: Definition, types and examples. *Owlcation*. Erişim Adresi: <https://owlcation.com/humanities/Code-Switching-Definition-Types-and-Examples-of-Code-Switching>.
- Foucault, M. (1992). *Hapishanenin Doğuşu*. (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). İmge Kitabevi.
- Gibbs, J., Ellison, N., ve Heino, R. (2006). Self-presentation in online personals: The role of anticipated future interaction, self-disclosure, and perceived success in Internet dating. *Communication Research* 33(2), 152.
- Göker, G. ve Doğan, A. (2011). Ağ toplumunda örgütlenme: Facebook'ta çevrimiçi tekel eylemi. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(25), 175-203.
- Göker, G., Demir, M., ve Doğan, D. (2010). Ağ toplumunda sosyalleşme ve paylaşım: Facebook üzerine ampirik bir araştırma. *e-Journal of New World Sciences Academy*, 5(2), 183-206.
- Günbayı, İ. (2019, November 30). *Nitel Araştırmada Veri Analizi: Tema Analizi, Betimsel Analiz, İçerik Analizi ve Analitik Genelleme*. Nirvana Sosyal Bilimler. 18.11. 2022 tarihinde <http://www.nirvanasosyal.com/h-392-nitel-arastirmada-veri-analizi-tema-analizi-betimsel-analiz-icerik-analizi-ve-analitik-genelleme.html> adresinden alınmıştır.
- Gürüz, E. D. ve Eğinli, A. T. (2014). *Kişilerarası iletişim: bilgiler-etkiler-engeller*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Hall, S. (1973). *Encoding and decoding in the television discourse*. Amsterdam University Press.
- Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2019. (2019). 14.01.2021 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-%28BT%29-Kullanim-Arastirmasi-2019-30574> adresinden alınmıştır.
- Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020. (2020). 14.01.2021 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-%28BT%29-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679> adresinden alınmıştır.
- Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2021. (2021). 09.09.2021 tarihinde [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437) adresinden alınmıştır.
- Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2022. (2022). 08.11.2022 tarihinde [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587) adresinden alınmıştır.
- Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2023. (2023). 24.10.2023 tarihinde [https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-\(BT\)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407](https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2023-49407) adresinden alınmıştır.
- İstatistiklerle Gençlik, 2019. (2020). 14.01.2021 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Youth-in-Statistics-2019-33731> adresinden alınmıştır.
- İstatistiklerle Gençlik, 2020. (2021). 25.06.2021 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242> adresinden alınmıştır.
- İstatistiklerle Gençlik, 2021. (2022). 08.11.2022 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2021-45634> adresinden alınmıştır.
- İstatistiklerle Gençlik, 2022. (2023). 24.10.2023 tarihinde <https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2022-49670#:~:text=Türkiye%20nüfusunun%20%15%2C%27,15%2C%27sini%20oluşturdu.> adresinden alınmıştır.
- Jalali, A. A., (2009). *Public relations 2.0*. Ravabet Omumi Yayınevi.
- Johnson, D. W. ve Johnson, R. T. (1987). *Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic learning*. Prentice-Hall, Inc.

- Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. *Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 62-80.
- Kıran, Z., ve Kıran, A. (2010). Ruh dilbilim. içinde, *Dilbilime Giriş*, 281-287. Seçkin Yayıncılık.
- Kollock, P. (1993). "An eye for an eye leaves everyone blind": Cooperation and accounting systems. *American Sociological Review*, 58, 768– 786.
- Lane, S. D. (2009). *Interpersonal communication: Competence and Contexts* (2nd ed.). Pearson.
- Lau, I., Chiu, C., ve Hong, Y. (2001). I know what you know: Assumptions about others' Knowledge and their effects on message construction. *Social Cognition*, 19, 587–600
- Lea, M. ve Spears, R. (1995). Love at first byte? Building personal relationships over computer networks. In J. T. Wood& S. Duck (Eds.), *Under-studied relationships: Off the beaten track*, 197–233. Sage.
- Mayhew, R. (2018). What are key principles of ethical communication? Erişim Adresi: <https://bizfluent.com/info-8406730-key-principles-ethical-communication.html>
- McDevitt, M., Kioussis, S., ve Wahl-Jorgensen, K. (2003). Spiral of moderation: Opinion expression in computer-mediated discussion. *International Journal of Public Opinion Research*, 15, 454–470.
- McLuhan, M. ve Powers, B. R. (1989). *The global village: Transformations in world life and media in the 21st century*. Communication and society.
- Merriam, S. B., ve Tisdell, E. J. (2015). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. John Wiley&Sons
- Miles, M. B., ve Huberman, M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (Second Edition). Sage.
- Nordquist, R. (2019). Learnthefunction of codeswitching as a linguistic term. Erişim Adresi: <https://www.thoughtco.com/code-switching-language-1689858>
- Ozan, Ö. (2009). Ağ toplumunda öğrenme araçları. *9th International Educational Technology Conference (IETC)*, Hacettepe Üniversitesi, Mayıs, Ankara, 622-635.
- Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: Sosyal bilimlerde yöntem bilim sorunsalı üzerine bir çalışma. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(1), 323-343.
- Pinnegar, S., ve Daynes, J. G. (2007). Locating narrative inquiry historically: Thematics in the turn to narrative. In *Handbook of Narrative Inquiry: Mapping a Methodology*. Sage.
- Prensky, M. (2023). Dijital yerliler, dijital göçmenler -1. (G. Demir, Çev.). *Medya Okuryazarlığı Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 47–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7839917>
- Richards, I. A. (1968). The secret of feedforward. *Saturday Review* 51, 14–17.
- Sethi, D., ve Seth, M. (2009). Interpersonal communication: Life blood of an organization. *IUP Journal of Soft Skills*, 3.
- Smith, J. A., Flowers, P., ve Larkin, M. (2009). Interpretative phenomenological analysis: theory, method and research, London: Sage, *Qualitative Research in Psychology*, 6(4), 346-347.
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *cyberpsychology and behavior* 7(3), 321–326.
- Sutton, R. M., Hornsey, M. J., ve Douglas, K. M. (2012). *Feedback: The communication of praise, criticism, and advice*. Peter Lang.
- Thompson, M. (2013). Five reasons why people code-switch. Northeast Public Radio. Erişim Adresi: <http://www.npr.org/sections/codeswitch/2013/04/13/177126294/five-reasons-why-people-code-switch>.
- Toma, C. L., Hancock, J. T., ve Ellison, N. B. (2008). Separating fact from fiction: An examination of deceptive self-presentation in online dating profiles. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 34,(8), 1023–1026.
- Toprak, A., Yıldırım Eroğlu, A., Binark, F. M., Çomu, T., Senem, B., ve Aygül, E., (2009). *Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook Görülüyor Öyleyse Varım*. Kalkedon.
- Topses, G. (2012). Davranışçı ve varoluşçu-hümanistik psikolojik danışma kuramlarının ayırıcı ve örtüşen nitelikleri. *International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, IJTASE*, 1(3).
- Ulağlı, S. (2006). Öteki'nin Bilimine Giriş. Sinemis Yayınları.
- Van Lange, P. A., Ouwerkerk, J. W., ve Tazelaar, M. J. (2002). How to overcome the detrimental effects of noise in social interaction: The benefits of generosity. *Journal of personality and social psychology*, 82(5), 768.
- Valkenburg, P. M., Peter, J., ve Schouten, A. P. (2006). Friend networking sites and their relationship to adolescents' well-being and social self-esteem. *CyberPsychology & Behavior* 9, 584–590.
- Walther, J. B., ve Parks, M. R. (2002). "Cues filtere out, cues filtered". *Handbook of Interpersonal Communication*, eds M. L. Knapp ve G. R. Miller (Ed.). Sage Publication.
- Weiner, B. (1979). A theory of motivation for some classroom experiences. *Journal of Educational Psychology*, 71, 3–25.
- Watzlawick, P., Bavelas, J. B., ve Jackson, D. D. (2011). *Pragmatics of human communication: A study of interactional patterns, pathologies and paradoxes*. WW Norton & Company.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H., (2013). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (9. Baskı). Seçkin Yayınları.
- Yıldırım, A., Şimşek, H., (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri*, 10. Baskı, Seçkin Yayınları.